

РОЛЬ СЛОВАРЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Ибрагимова Насиба Абдурасуловна

Преподаватель кафедры «Русская и мировая литература»
Термезский государственный университет.

АННОТАЦИЯ

показать роль словаря в процессе обучения русской орфографии студентов – филологов национальных групп.

Ключевые слова: словари, методика использования, этимологический, орфографический, словообразовательный, морфемный, толковый, правописание, подготовительные задания, использовать.

Учебные словари рассматриваются в настоящее время как важное средство совершенствования профессиональной (лингвистической и методической) компетенции филолога- русиста.

Для иллюстрации предлагаем « школьный грамматико – орфографический словарь русского языка» Б.Т.Панова , А.В. Текучева, так как он представляет собой новый тип школьного словаря ,будущим учителям – словесникам предстоит неоднократно работать на уроках. Это словарь комплексного характера , включающий в себе элементы орфоэпического, этимологического, словообразовательного, морфемного, а также толкового словаря , словаря иностранных слов, что значительно облегчает усвоение орфографии. Этимологические сведения и толкования значений слов позволяет установить способы проверки для ряда слов с немотивированными с точки зрения современного русского языка написаниями гласных и согласных.

В связи с тем , что в настоящее время опубликованные школьные словари не содержат специальных упражнений, подготавливающих учащихся к экономному , информативному пользованию ими, мы предлагаем систему заданий, обучающих методике использования названного словаря при изучении русской системы правописания. Эта система заданий состоит из трёх типов: подготовительных, тренировочных и творческих.

Подготовительные задания направлены на обучение технике чтения словаря, которая зависит от умения быстро найти в нём слово, понять лексикографические пометы и символы, разобраться в структуре и содержании словарной статьи.

Тренировочные задания позволяют работать над лексико-грамматическим материалом словаря: наблюдать особенностями произношения и написания слов, сопоставлять слова с графическими средствами дифференциации (бал-балл, косный-костный), устанавливать зависимость написания от морфемной структуры слова или специфики словообразования различных частей речи, рассматривать каждую конкретную орфограмму с точки зрения принципа, регулирующего её написание.

Творческие задания нацеливают учащихся на самостоятельное использование и критический анализ материалов словаря, сопоставление с данными других словарей.

Перед выполнением заданий следует повторить со студентами лексикографические термины: толковый, этимологический, орфоэпический, орфографический, словарная статья, толкование слова и др.

Подготовительные задания.

- Просмотрите титульный лист словаря и его оборотную сторону. Обратите внимание на информацию, которую можно извлечь отсюда: точное название словаря; объём словаря; издание; тип, адресат, авторы словаря; место и год издания.

-Прочитайте раздел «Назначение словаря», ответьте на вопросы: Каково назначение словаря? Сколько слов отобрано в словник? Есть ли ударение в словаре? Есть ли в словаре этимологические справки?

- Есть ли в словаре указание на правильное употребление грамматических форм (падежных окончаний, форм лица глагола)? См: грипп, груздь, очередь.

Тренировочные задания.

Этот тип упражнений зависит от специфики изучаемой орфограммы. В качестве итогового подготовительного задания следует предложить студентам коротко написать об используемых словарём средствах и приёмах, облегчающих усвоение различных орфограмм. Такой тип задания заставит будущих учителей подойти к анализу словаря с профессиональной точки зрения, «примерить» целесообразность его использования в зависимости от специфики каждой изучаемой орфограммы. Очевидна и безусловная ценность обобщающей письменной работы и в плане реализации коммуникативного принципа обучения билингвов..

Творческие задания.

В совершенствовании профессиональных умений и навыков особое значение имеет выполнение творческих упражнений.

-Сопоставьте описание слова в орфографическом словаре и школьном грамматико-орфографическом. В чем разница? Какие сведения в грамматико-

орфографическом словаре облегчают усвоение орфографии. Аргументируйте своё мнение.

-Что с вашей точки зрения, нужно было бы ещё сделать, чтобы точнее и лучше пропагандировать школьные словари?

-Сравните толкования слов по орфографическому словарю, школьному грамматико- орфографическому словарю и словарю С. И. Ожегова. Объясните в чём разница? Какой словарь, с вашей точки зрения, несёт больше информации для изучения орфограмм?

ЛИТЕРАТУРА: (REFERENCES)

1. Панов. Б. Т. , Текучёв. А.В. Школьный грамматикоорфографический словарь русского языка – М. , Просвещение, 1985.
2. Орфографический словарь русского языка. М. , 1986.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. , 1986.
4. Шанский Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка. М. , 1971.